

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7</p> <p>2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11</p> <p>3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17</p> <p>4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20</p> <p>5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25</p> <p>6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30</p> <p>7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35</p> <p>8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмамат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38</p> <p>9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42</p> <p>10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46</p> <p>11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50</p> <p>12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55</p> <p>13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65</p> <p>15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69</p>	<p>7</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>38</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>59</p> <p>65</p> <p>69</p>
--	--

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616.831-005.1:551.509.6:504.064(575.1-21)

Адамбаев Зуфар Ибрагимович
Киличев Ибодулла Абдуллаевич
Худайберганов Нурмамат Юсупович
Ташкентская медицинская академия Ургенчский филиал

СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872377>

АННОТАЦИЯ

Актуальность и цели. Целью исследования было изучение влияния высоких температур и геомагнитных бурь на развитие церебральных инсультов у мужчин в регионе Приаралья на примере Хорезмской области.

Материалы и методы. Анализу подвергнуты медицинские карты пациентов с мозговыми инсультами (n = 502). Определялась температура воздуха региона и геомагнитная активность.

Результаты. Исследования показали, что риск обращения в отделения неотложной помощи по поводу инсульта (особенно ишемического инсульта) значительно увеличивается при превышении суточной температуры свыше 35°C и индексе магнитной бури в пределах 4-8 баллов.

Выводы. У больных мужчин с доинсультными ЦВЗ при сочетании воздействия температуры воздуха выше 35°C и магнитных бурь магнитудой 4 балла обуславливают развитие ишемических инсультов, а при сочетании высоких температур и магнитных бурь магнитудой 5-6 баллов обуславливают развитие геморрагических инсультов.

Ключевые слова: мозговой инсульт у мужчин, ОНМК, высокая температура воздуха, магнитные бури, вегетативные стресс-реакции, метеозависимость.

Adambayev Zufar Ibragimovich
Kilichev Ibodulla Abdullayevich
Xudaybergenov Nurмамат Yusupovich
Urgench Branch of Tashkent Medical Academy

COMBINED INFLUENCE OF HIGH TEMPERATURES AND MAGNETIC STORMS ON THE DEVELOPMENT OF STROKES IN MEN IN THE ARAL SEA REGION

ANNOTATION

Relevance and objectives. The aim of the study was to investigate the influence of high temperatures and geomagnetic storms on the development of cerebral strokes in men in the Aral Sea region using the example of the Khorezm region. Materials and methods. The medical records of patients with cerebral stroke (n = 502) were analyzed. The regional air temperature and geomagnetic activity were determined.

Results. The studies have shown that the risk of seeking emergency care for stroke (especially ischemic stroke) increases significantly when the daily temperature exceeds 35°C and the magnetic storm index is within 4-8 points.

Conclusions. In male patients with pre-stroke diseases the combined effects of air temperatures above 35°C and magnetic storms of magnitude 4 cause the development of ischemic strokes, and the combination of high temperatures and magnetic storms of magnitude 5-6 cause the development of hemorrhagic strokes.

Keywords: cerebral stroke in men, acute cerebrovascular accident, high air temperature, magnetic storms, autonomic stress reactions, meteosensitivity.

Adambayev Zufar Ibragimovich
Kilichev Ibodulla Abdullayevich
Xudaybergenov Nurмамат Yusupovich
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

OROLBO'YI MINTAQASIDA YUQORI HARORAT VA MAGNIT BO'RONLARNING ERKAKLARDA INSULT RIVOJLANISHIGA BIRGALIKDAGI TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Dolzarblik va maqsadlar. Tadqiqotning maqsadi Xorazm viloyati misolida Orolbo'yi mintaqasida erkaklarda miya qon tomirlarining rivojlanishiga yuqori harorat va geomagnit bo'ronlarning ta'sirini o'rganish edi.

Materiallar va usullar. Bosh miya insulti aniqlangan bemorlarning tibbiy kartalari tahlil qilindi (n=502). Mintaqaning havo harorati va geomagnit faolligi aniqlandi.

Natijalar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insult yuzasidan (ayniqsa, ishemik insult) tez tibbiy yordam bo'limiga bo'ladigan murojaatlarning sezilarli darajada ortishiga, havo haroratining 35°C dan yuqori bo'lishi va magnit bo'ronining indeksi 4-8 balldan oshishi.

Xulosalar. Insult oldi tserebrovaskulyar kasalliklari bor bemor erkaklarda havo harorati 35°C dan va magnit bo'roni magnitudasi 4 balldan oshsa ishemik insult xavfi ortadi, agar havo harorati yuqori bo'lib magnit bo'roni magnitudasi 5-6 balldan oshsa gemorragik insult bo'lish xavfi ortadi.

Kalit so'zlar: erkaklarda miya insulti, miya qon aylanishining o'tkir buzilishi, havo haroratining yuqoriligi, magnit bo'ronlari, vegetativ stress-reaksiyalar, ob-havoga bog'liqlik.

Актуальность. В последние десятилетия происходят глобальные изменения климата. Результатами увеличения выбросов углекислого газа в промышленно развитых странах, увеличения озоновых дыр в верхних слоях атмосферы, изменения теплового баланса атмосферы, изменения циркуляциями вод океана и круговорота воды, флуктуации солнечной активности, космические и антропогенные факторы привели к изменениям природной среды на Земле. Все эти изменения воспринимаются в негативном аспекте. Дискутируется проблема глобального потепления в свете повышенной флуктуации солнечной инсоляции или это вызвано деятельностью человека. В результате глобального потепления изменился климат Земли и, как следствие, увеличение частоты и продолжительности погодных явлений в виде экстремальной температуры и магнитных бурь, которые связаны с широким спектром негативных последствий для здоровья [12, 16].

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) ежегодно поражают в мире более 15 миллионов людей, являясь главными причинами смертности и инвалидизации [1, 2]. На развитие инсультов напрямую оказывает влияние увеличение общего стресса, а стрессогенными факторами в таких ситуациях могут выступать различные факторы среды – как природные, так и социальные [11]. К числу таких внешних факторов можно отнести, например, влияние аномальных температур, геомагнитную активность, солнечные вспышки и геомагнитные бури [1, 11, 13, 14, 18, 20, 21].

По данным 6 крупных популяционных исследований в Европе и Австралии, геомагнитные бури (индекс Ap 60+) были связаны с повышением риска возникновения инсульта от 19% до 52% (95% ДИ, 19%-94%) в зависимости от выраженности геомагнитной бури [15].

По данным других авторов была обнаружена положительная корреляция между частотой геомагнитных бурь (ГМБ) и смертностью от общих сердечно-сосудистых заболеваний [коэф = 14,007, (2,785, 25,229 95%ДИ)] [13, 22].

Несмотря на большое количество исследований и публикаций о влиянии экстремальных температур и магнитных возмущений на организм человека и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и сосудистых катастроф, а также какими способами можно защитить больных из групп риска от этого потенциально патогенного воздействия до настоящего времени вопрос остается не до конца изученным и решенным.

Хорезмская область находится на северо-западной части Узбекистана. Окружающие Хорезмский оазис пустыни Каракум и Кызылкум являются огромным очагом интенсивной трансформации воздушных масс, поступающих на равнинную часть Хорезмской области с запада, северо-запада а иногда с северо-востока [3, 7]. В весенне-летние сезоны года над сильно нагретыми пустынными пространствами образуется область слабо пониженного давления (термическая депрессия). Экстремальные температуры воздуха в период термической депрессии в этих районах достигают 45-49°C. Поверхность земли нагревается до 70°C и выше. Климат региона резко континентальный, обусловленный значительной изменчивостью температуры воздуха от зимы к лету, а в летний период в течение суток [8, 19].

Летняя термическая депрессия удерживается неделями. Для такого синоптического положения характерно безоблачное небо, пыльная мгла, очень высокие температуры воздуха (до 30°C и выше утром и до 40-43°C днем) и чрезвычайно низкая относительная влажность, которая часто не превышает 10%.

Характерно и низкое атмосферное давление в надземных слоях тропосферы [8, 19].

В результате проведенного «Регистр мозговых инсультов» Хорезмской области за 2019 год было выявлено: преобладание инсультов у мужчин (54,9%) над женщинами (45,1%); заболеваемость инсультом также преобладала у мужчин, чем у женщин (347,69 и 247,12 на 1000 населения, соответственно); смертность от инсульта также преобладала у мужчин, чем у женщин (137 и 98,6 на 100 тыс. населения, соответственно); летальность от инсульта также преобладала у мужчин, чем у женщин (36% и 34,2%, соответственно) [4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 19]. Все перечисленные сведения определили цель нашего настоящего исследования

Цель исследования. Изучение влияния высоких температур и геомагнитных бурь на развитие церебральных инсультов у мужчин в регионе Приаралья на примере Хорезмской области.

Материалы и методы. Нами были проанализированы истории болезни больных с ОНМК (n = 897), получавших лечение в неврологических отделениях Хорезмской области в течении 2023 года. Для выявления зависимости развития инсультов от внешних факторов риска мы проводили сопоставление ежедневных случаев инсультов с ежедневной показателями температуры воздуха и геомагнитных возмущений внутри астрономического года. Для установления влияния температурно-магнитных изменения на развитие инсультов использовался корреляционный анализ. Информация о ежедневной температуре воздуха региона получали из региональной метеорологической станции Степень геомагнитных возмущений определяли по динамике чисел Вольфа за каждый день, которые получали из открытых источников в сети Интернет: на сайтах Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (www.izmiran.rssi.ru) и Национальной службы Солнца США (www.swpc.noaa.gov).

Чтобы изучить взаимосвязь между температурой воздуха, геомагнитными бурями и инсультами, мы использовали нелинейные модели распределенной задержки. Модели обобщенных оценочных уравнений с функцией Пуассона использовались для корреляции воздействия высоких температур с ежегодной частотой инсультов. Прогнозы были сделаны для двух сценариев аномальных температур – 35°C и 50°C, магнитных бурь 4-8 баллов, вместе с использованием модели общей циркуляции. Прежде всего, фазовый анализ геоинформационной системы и дифференциальные методы, проанализировали на графиках как функцию многих переменных с помощью программы Maple 9.0. Точность значений на графиках 94%, RR=1,05 CL=1,02, относительная погрешность NX=±2% в зависимости от регионального изменения.

Результаты исследований. Нами было проанализировано развитие инсультов у мужчин (n = 502) в течении 2023 года в регионе Приаралья. средний возраст больных составил 60,03±0,5 лет. Ишемический инсульт (ИИ) выявлялся в 79.1% случаев, геморрагический (ГИ) – в 19,7%, субарахноидальное кровоизлияние – в 1,2%. Соотношение ИИ и ГИ составило 3,8 : 1.

Исследования показали, что риск обращения в отделения неотложной помощи по поводу инсульта значительно увеличивается при превышении суточной максимальной температуры свыше 35°C и индексе магнитной бури в пределах 4-8 баллов, особенно при ишемическом инсульте. Согласно исследованию, частота дней с температурой выше 35°C, в 2023 году в среднем составило 50,6±12,0 дней. На протяжении 2023 года

была проанализирована ГМА по месяцам, причем, низкая ГМА (среднесуточная 2,03 баллов) была выявлена в январе, июне, июле, августе и октябре, а высокая ГМА (среднесуточная 2,33 балла) в феврале, марте, апреле, мае, сентябре, ноябре и декабре.

Нами было выявлено увеличение частоты ИИ с повышением температуры воздуха и ГМА – с 10,8% при 40°C и ГМА 6 баллов, до 40,06% при 45°C и ГМА 8 баллов.

На рисунке А показан график влияния температуры и выраженности магнитных бурь на развитие всех инсультов. При индексе магнитной бури 4 балла и превышении температуры воздуха 35°C и более риск общего инсульта начинает возрастать со второго дня и достигает 35%. При этом отмечается повышение артериального давления у 75% больных. Если не оказать первую помощь больным, вероятность инсульта достигает до 80%. Сплайны многомерной адаптивной регрессии для оценки инсульта рассчитывались с использованием концентраций компонентов.

На рисунке Б показан график влияния температуры и выраженности магнитных бурь на развитие геморрагического инсульта. Геморрагический инсульт начинается при индексе магнитной бури 5-6 баллов и при температуре воздуха 40°C, при этом значительно (на 25%) превышает вероятность развития инсульта по сравнению от показателей при общем инсульте. При повышении температуры воздуха выше 45°C и индексе магнитной бури 7 баллов вероятность геморрагического инсульта достигает 75%. Сплайны переменной адаптивной регрессии рассчитывались с использованием концентраций компонентов.

На рисунке С показан график влияния температуры и выраженности магнитных бурь на развитие ишемического инсульта. Ишемический инсульт начинается при температуре 30°C, и индексе магнитной бури на уровне 4 балла. При этом риск развития ишемического инсульта на 37% выше, чем при других инсультах.

Таким образом, у больных с доинсультными ЦВЗ при сочетанном воздействии температуры воздуха выше 35°C и магнитных бурь магнитудой 4 балла обуславливают развитие

ишемических инсультов, а при сочетании высоких температур и магнитных бурях магнитудой 5-6 баллов обуславливают развитие геморрагических инсультов.

Обсуждение. Результаты наших исследований позволяют предположить, что сочетанное воздействие высоких температур воздуха (выше 35°C) и магнитных бурь (магнитудой 4-8 балла) могут считаться сочетанным фактором риска развития инсультов. Влияние сочетанного температурно-магнитного фактора риска можно рассматривать как триггерное влияние на развитие ЦВЗ, которое у метеочувствительных больных возможно реализуется через активацию в вегетативной нервной системе стресс-реакций, которые могут индуцировать активацию специфических патофизиологических механизмов развития инсультов. Однако, в понимании вопроса патогенеза сочетанного влияния высоких температур и магнитных бурь на развитие ишемического и геморрагического инсультов необходимо дальнейшие углубленные исследования.

Выводы.

1. У больных мужчин с доинсультными ЦВЗ при сочетанном воздействии температуры воздуха выше 35°C и магнитных бурь магнитудой 4 балла обуславливают развитие ишемических инсультов, а при сочетании высоких температур и магнитных бурь магнитудой 5-6 баллов обуславливают развитие геморрагических инсультов.
2. Имеет смысл выделить как отдельный сочетанный фактор риска развития инсультов сочетание температуры воздуха выше 35°C и магнитных бурь магнитудой 4-8 баллов.
3. В дни с повышенной температурой воздуха с магнитными бурями необходимо проводить профилактические мероприятия у больных с факторами риска развития инсультов.

Использованная литература:

1. Андреев Р.Н. Анализ воздействия климатических и гелиогеофизических факторов на уровень функционального состояния человека в условиях Донбасса [Текст] / Р.Н.Андреев // Вестник гигиены и эпидемиологии, 2022; 26(2):228-232.
2. Долгушева Ю.А. Ретроспективный анализ структуры смертности от мозгового инсульта у жителей Ростова-на-Дону (с учетом фаз солнечного цикла) // Справочник врача общей практики, 2015;3:3-9.
3. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Матёкубов М.О. Сезонность и метеопрофилактика инсультов в пустынно-степных зонах Узбекистана // Journal of neurology and neurosurgery research, 2021;4:83-87.
4. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Матёкубов М.О. Динамика некоторых эпидемиологических показателей инсульта в пустынно-степных зонах Узбекистана за период независимости Республики // Медицинские новости. Белорусия, 2022;1(328):76-78.
5. Киличев И.А., Матёкубов М.О. Возрастные и гендерные особенности мозгового инсульта в регионе приаралья // Бюллетень ассоциация врачей Узбекистана, 2021;2(103):67-69.
6. Киличев И.А., Матёкубов М.О. Ўзбекистоннинг кумли чўл ўлкаси-Хоразм вилоятида бош мия кон айланитининг ўткир бузилишларида ўлим сабаблари тахлили // Неврология, 2021;3(87):12-14.
7. Киличев И.А., Матёкубов М.О. Ўзбекистоннинг кумли чўл худудларида инсультларнинг мавсумийлиги // Journal of neurology and neurosurgery research. 2021;1:16-20.
8. Киличев И.А., Матёкубов М.О. Хоразм вилоятида об ҳаво иқлим омилларининг бош мия инсультлари учрашига таъсири // Неврология. 2019; 4(80):175.
9. Матёкубов М.О. Ноқулай экологик шароитли оролбўйи худудиди мия инсулти структураси ва ҳавф омиллари // Сборник материалов международной online научно-практической конференции «Актуальные проблемы охраны окружающей среды и здоровье населения в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)», Ташкент, 2020;59-62.
10. Матёкубов М.О., Киличев И.А. Ўзбекистоннинг кумли чўл ўлкаларида бош мия инсультлари структураси ва уларга об ҳаво иқлим омилларининг таъсири // Tibbiyotda yangi kun, 2019;3(27):166-168.
11. Михайлис А.А., Микуляк Н.И., Вершинина О.Д. Влияние вспышечной активности солнца и геомагнитных бурь на цикличность проявления церебральных и коронарных сосудистых катастроф // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки, 2019; 2(50):152-163. – DOI 10.21685/2072-3032-2019-2-14.
12. Снакин В.В. Глобальные изменения климата: прогнозы и реальность // Жизнь Земли, 2019; 41(2):148-164.
13. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2021. P. 6-10
14. Erdmann W., Kmita H., Kosicki J.Z., Kaczmarek Ł. How the Geomagnetic Field Influences Life on Earth - An Integrated Approach to Geomagnetobiology. Orig Life Evol Biosph. 2021 Sep;51(3):231-257. doi: 10.1007/s11084-021-09612-5. Epub 2021 Aug 7. PMID: 34363564.
15. DT Khozhieva, SS Pulatov, DK Khaydarova. Vsyo o gemorragicheskom insul'te lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennyye nablyudeniya)[All about hemorrhagic stroke in elderly and senile (own observations)]. Nauka molodykh 2015. T-3. C.87-96
16. Khudaybergenov N.Y., Kiličev I.A., Adambaev Z.I. Influence of geomagnetic activity on the development of brain strokes // O'zbekiston harbiy tibbiyoti, 2024; 3:346-348.
17. Kiličev I.A., Adambaev Z.I., Matyokubov M.O., Khudaybergenov N.Yu., Niyazmetov M. R. Register of stroke in desert-steppe zones of Uzbekistan // American Journal of Medicine and Medical Sciences. USA, 2022;12(4):412-417.
18. Mayrovitz H.N. Linkages Between Geomagnetic Activity and Blood Pressure. Cureus. 2023 Sep 20;15(9):e45637. doi: 10.7759/cureus.45637. PMID: 37868483; PMCID: PMC10589055.
19. Qilichev I.A., Matyokubov M.O., Xudaybergenov N.Yu., Adambaev Z.I. Brain strokes in ecologically unfavorable areas of the Aral sea region // Евразийский вестник педиатрии, 2020;1(4):71-76.
20. Sarimov R.M., Serov D.A., Gudkov S.V. Biological Effects of Magnetic Storms and ELF Magnetic Fields. Biology (Basel). 2023 Dec 8;12(12):1506. doi: 10.3390/biology12121506. PMID: 38132332; PMCID: PMC10740910.
21. Zenchenko T.A., Breus T.K. The possible effect of space weather factors on various physiological systems of the human organism. Atmosphere. 2021;12:1-26.
22. Zilli Vieira C.L., Alvares D., Blomberg A., Schwartz J., Coull B., Huang S., Koutrakis P. Geomagnetic disturbances driven by solar activity enhance total and cardiovascular mortality risk in 263 U.S. cities. Environ Health. 2019 Sep 11;18(1):83. doi: 10.1186/s12940-019-0516-0. PMID: 31511079; PMCID: PMC6739933.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000